

**PENGARUH METODE PEMBERIAN TUGAS
DAN DEMONSTRASI TERHADAP PRESTASI HASIL BELAJAR
AGAMA ISLAM SISWA KELAS 5 SDN KEPUHLEGUNDI
KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK**

Eviy Aidah Fithriyah, Ayu Nazah
Prodi Administrasi Pendidikan FKIP

ABSTRAK

Kata Kunci : Metode Pemberian Tugas , Demonstrasi , Prestasi Belajar Agama Islam , dan SDN Kephlegundi Kabupaten Gresik

Keberhasilan prestasi mengajar diantaranya adalah factor guru dalam mengauasai metode mengajar dan memilih metode yang tepat , dengan menggunakan metode yang tepat akan meningkatkan prestasi belajar secara optimal. Dengan demikian halnya di SDN Kephlegundi ternyata hasi; belajar belum menjacapai ketuntasn minima yang telah ditetapkan , hal ini terdapat hambatan dari kekurangan guru sehingga sering guru merangkap kelas yang lain sehingga kuran member bimbinga dalam memberitugas dan medemonstrasikan pembelajaran dan cenderung memberitugas tanpa bimbingan .

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Seberapa besar pelaksanaan Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi di SDN Kephlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2) Seberapa besar prestasi hasil belajar Agama Islam siswa SDN Kephlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ; 3) Seberapa besar pengaruh Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi terhadap prestasi hasil belajar siswa SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1)Ingin Mengetahui Seberapa besar pelaksanaan Metode Pemberian tugas dan Demonstrasi di SDN Kephlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2) Ingin Mengetahui Seberapa besar Seberapa besar prestasi hasil belajar Agama Islam siswa SDN Kephlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ; 3) Ingin Mengetahui Seberapa besar pengaruh Metode Pemberiantugas dan Demonstrasib terhadap prestasi hasil belajar siswa SDN Kephlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Metodologgi penelitian : tempat penelitian di SDN Kephlegundi Kecamatan Tambak Kbhupaten Gresik , Populasi SDN Kephlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik , Sample aadalah Guru dan Siswa Kelas 5 SDN Kephlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Grsik , dan analsa data menggunakan statistik Product Moment

Hasil penelitian : Berdasarkan pembahasan dan analisa data hasil penelitian sebagai berikut: 1).Hasil gambaran analisa angket dari variabel manajemen keuangan diperoleh 7,2 bearti termasuk kategori cukup pelaksanaan Manajemen Keuangan di SD Negeri Kephlegundi Kecamatan Tambak Kbhupaten Gresik 2).Hasil gambaran analisa variabel prestasi hasil belajar diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan prestasi hasil belajar di SD Negeri Kephlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 3).Hasil penelitian tentang Pengaruh Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi terhadap prestasi hasil belajar Agama Islam siswa kelas 5 SD Negeri Kephlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan menggunakan korelasi product moment untuk $N = 40$ dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan peneliti dihasilkan r hitung 0,9835 maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berfikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru.

Dalam penggunaan metode terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu mudahlah bagi guru menentukan metode yang bagaimana yang dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut.

sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang.

Dalam mengajar, guru jarang sekali menggunakan satu metode, karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi anak didik. Jalan pengajaran pun tampak kaku. Anak didik terlihat kurang bergairah belajar. Kejenuhan dan kemalasan menyelimuti kegiatan belajar anak didik. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi guru dan anak didik. Guru mendapatkan kegagalan dalam penyampaian pesan-pesan keilmuan dan anak didik dirugikan. Ini berarti metode tidak dapat difungsikan oleh guru sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar.

Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut *Roestiyah. N.K* (1989:1), guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada dasarnya tidak ada satu metodepun yang seluruhnya sesuai untuk setiap tujuan dan kondisi pendidikan. Beberapa metode dapat digunakan secara beragam (bervariasi) sehingga siswa tidak merasa bosan dengan satu metode saja. Namun pemilihan dan penggunaan metode tersebut harus berkaitan dengan karakteristik tujuan yang hendak dicapai, materi, siswa dan kondisi sekolah. Karena itu guru seharusnya dapat memilih secara seksama dan

menentukan penggunaan model ataupun metode pembelajaran dengan tepat.

Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan di Sekolah Dasar Negeri Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik adalah metode pembelajaran Pemberiantugas dan Demonstrasi tanpa bimbingan guru. Sehingga pembelajaran yang di hasilkan tidak hanya berupa pengetahuan siswa yang kemudian diukur melalui evaluasi tertulis, namun juga dapat dilakukan dengan penilaian sikap siswa setelah mempelajari suatu materi. Dalam kata lain metode pembelajaran pemberiantugas dan demonstrasi dapat mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotor sesuai dengan taksonomi Bloom.

Dari uraian di atas, maka penulis dalam Penelitian ini tertarik mengambil judul "*Pengaruh Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pelaksanaan Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi di SDN Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
2. Seberapa besar prestasi hasil belajar Agama Islam siswa kelas 5 SDN Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
3. Seberapa besar pengaruh Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi terhadap prestasi belajar Agama Islam siswa kelas 5 SDN Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar pelaksanaan Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi di SDN Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
2. Mengetahui seberapa besar prestasi belajar Agama Islam siswa SDN Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Metode Belajar.

1. **Kedudukan Metode dalam Belajar Mengajar**

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berfikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru.

Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi eksentrik, sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penjelasannya.

a. Metode Sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik

Dalam penggunaan metode terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu mudahlah bagi guru menentukan metode yang bagaimana yang dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam mengajar, guru jarang sekali menggunakan satu metode, karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi anak didik. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi guru dan anak didik. Guru mendapatkan kegagalan dalam penyampaian pesan-pesan keilmuan dan anak didik dirugikan. Ini berarti metode tidak dapat difungsikan oleh guru sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar.

Akhirnya, dapat dipahami bahwa penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

b. Metode Sebagai Strategi Pengajaran

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif sama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Factor intelegensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan

guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dapat tercapai.

Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut *Roestiyah. N.K* (1989:1), guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Metode Sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan

Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru tidak bisa membawa kegiatan belajar mengajar menurut sekehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan. Itu sama artinya perbuatan yang sia-sia. Kegiatan belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan sama halnya ke pasar tanpa tujuan, sehingga sukar untuk menyeleksi mana kegiatan yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan dalam upaya untuk mencapai keinginan yang dicita-citakan.

Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan. Salah satunya adalah komponen metode. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Metode adalah pelican jalan pengajaran menuju tujuan. Ketika tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. Antara metode dan tujuan jangan bertolak belakang. Artinya, metode harus menunjang pencapaian tujuan pengajaran. Bila tidak, maka akan sia-sialah perumusan tujuan tersebut. Apalah artinya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tanpa mengindahkan tujuan.

Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan

belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.

2. Pemilihan dan Penentuan Metode

Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah alat pakai, tetapi setelah melalui seleksi dan berkesesuaian dengan perumusan tujuan instruksional khusus. Jarang sekali terlihat guru merumuskan tujuan hanya dengan satu rumusan, tetapi pasti guru merumuskan lebih dari satu tujuan.

Pembicaraan berikut mencoba membahas masalah pemilihan dan penentuan metode dalam kegiatan belajar mengajar, dengan uraian bertolak dari nilai strategi metode, efektivitas penggunaan metode, pentingnya pemilihan dan penentuan metode, hingga factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pengajaran.

1) Nilai Strategi Metode

Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik, ketika guru menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik di kelas. Bahan pelajaran yang baru diberikan itu akan kurang memberikan dorongan (motivasi) kepada anak didik bila penyampaiannya menggunakan strategi yang kurang tepat. Di sinilah kehadiran metode menempati posisi penting dalam penyampaian bahan pelajaran.

Karena itu, guru sebaiknya memperhatikan dalam pemilihan dan penentuan metode sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di kelas.

2) Efektifitas Penggunaan Metode

Ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi, ketika sebagian besar anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik menunjukkan kelesuan, ketika minat anak didik semakin berkurang dan ketika sebagian besar anak didik tidak menguasai bahan yang telah guru sampaikan, ketika itulah guru mempertanyakan factor penyebabnya dan berusaha mencari jawaban secara tepat.

Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Guru yang selalu senang menggunakan metode ceramah sementara tujuan pengajarannya adalah agar anak didik dapat memperagakan alat, adalah kegiatan belajar mengajar yang kurang kondusif. Seharusnya penggunaan metode dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran,

bukannya tujuan yang harus menyesuaikan diri dengan metode.

Karena itu, efektifitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran, sebagai persiapan tertulis.

3). Pentingnya Pemilihan dan Penentuan Metode

Titik sentral yang harus dicapai oleh setiap kegiatan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pengajaran. Apa pun yang termasuk perangkat program pengajaran dituntut secara mutlak untuk menunjang tercapainya tujuan. Guru tidak dibenarkan mengajar dengan kemalasan. Anak didik pun diwajibkan mempunyai kreativitas yang tinggi dalam belajar, bukan selalu menanti perintah guru. Kedua unsure manusiawi ini juga beraktivitas tidak lain karena ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kegagalan guru mencapai tujuan pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Karena itu, yang terbaik guru lakukan adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari beberapa metode pengajaran yang akan dibahas dalam uraian-uraian selanjutnya.

4). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan Metode

Jangan dikira bahwa pemilihan metode itu sembarangan. Jangan diduga bahwa penentuan metode itu tanpa harus mempertimbangkan factor-faktor lain. Sebagai suatu cara, metode tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh factor-faktor lain. Maka itu, siapa pun yang telah menjadi guru harus mengenal dan memahaminya dan mempedomaninya ketika akan melaksanakan pemilihan dan penentuan metode. Tanpa mengindahkan hal ini, metode yang dipergunakannya bisa-bisa tiada arti.

Dalam pandangan yang sudah diakui kebenarannya mengatakan, bahwa setiap metode mempunyai sifat masing-masing, baik mengenai kebaikan-kebaikannya maupun mengenai kelemahan-kelemahannya. Guru akan lebih menetapkan metode yang paling serasi untuk situasi dan kondisi yang khusus dihadapinya. *Winarno Surakhmad* (1990:97) mengatakan, bahwa pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa factor, sebagai berikut :

a) Tujuan

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran berbagai-bagai jenis dan fungsinya. Secara hierarki tujuan itu bergerak dari yang rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan intruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler atau tujuan kurikulum, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan *pembelajaran* merupakan tujuan *intermedier* (antara), yang paling langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan pembelajaran dikenal *ada dua*, yaitu TPU (Tujuan Pembelajaran Umum) dan TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus).

Perumusan tujuan instruksional khusus, misalnya, akan mempengaruhi kemampuan yang bagaimana yang terjadi pada diri anak didik. Proses pengajaran pun dipengaruhi. Demikian juga penyeleksian metode yang harus guru gunakan di kelas. Metode yang guru pilih harus sejalan dengan taraf kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri setiap anak didik. Artinya, metode yang harus tunduk kepada kehendak tujuan dan bukan sebaliknya. Karena itu, kemampuan yang bagaimana yang dikehendaki oleh tujuan, maka metode harus mendukung sepenuhnya.

b) Situasi

Situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu boleh jadi guru ingin menciptakan situasi belajar mengajar di alam terbuka, yaitu di luar ruang sekolah. Di lain waktu, sesuai dengan sifat bahan dan kemampuan yang ingin dicapai oleh tujuan, maka guru menciptakan lingkungan belajar anak didik secara berkelompok. Anak didik dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar di bawah pengawasan dan bimbingan guru. Demikianlah, situasi yang diciptakan guru mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar.

c) Fasilitas

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Ketiadaan laboratorium untuk praktek IPA, misalnya, kurang mendukung penggunaan metode eksperimen atau metode demonstrasi. Demikian juga halnya ketiadaan mempunyai fasilitas olah raga, tentu sukar bagi guru menerapkan

metode latihan. Justru itu, kemampuan suatu metode mengajar akan terlihat jika faktor lain mendukungnya.

d) Anak Didik

Anak didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan pendidikan. Di sekolah gurulah yang berkewajiban untuk mendidiknya. Di ruang kelas guru akan berhadapan dengan sejumlah anak didik dengan latar belakang kehidupan yang berlainan. Status sosial mereka juga bermacam-macam. Demikian juga halnya mengenai jenis kelamin mereka, ada berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Postur tubuh mereka ada yang tinggi, sedang dan ada pula yang rendah. Pendek kata, dari fisik ini selalu ada perbedaan dan persamaan pada setiap anak didik.

Dari aspek psikologis sudah diakui ada juga perbedaan. Di sekolah, perilaku anak didik selalu menunjukkan perbedaan, ada yang pendiam, ada yang kreatif, ada yang suka bicara, ada yang tertutup (*introver*), ada yang terbuka (*ekstrover*), ada yang pemurung, ada yang periang, dan sebagainya.

Semua perilaku anak didik tersebut mewarnai suasana kelas. Dinamika kelas terlihat dengan banyaknya jumlah anak dalam kegiatan belajar mengajar. Kegaduhan semakin terasa jika jumlah anak didik sangat banyak di dalam kelas. Semakin banyak anak didik dikelas, semakin mudah terjadi konflik dan cenderung sukar dikelola.

Perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode yang mana sebaiknya guru ambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dalam sekon dan relatif lama demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah dirumuskan secara operasional. Dengan demikian jelas, kematangan anak didik yang bervariasi mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajaran.

e) Guru

Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru misal kurang suka berbicara, tetapi seorang guru yang lain suka berbicara. Seseorang guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan guru sarjana yang bukan pendidikan dan keguruan dibidang penguasaan ilmu kependidikan dan keguruan.

Guru sarjana pendidikan dan keguruan barangkali lebih banyak menguasai metode-metode mengajar, karena memang dia dicetak sebagai tenaga ahli di bidang keguruan dan wajar saja dia menjiwai dunia guru.

Sebagai penyegaran kembali dari inti kesan atas uraian tersebut di muka, dapatlah *dibutiri* factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode mengajar, yaitu anak didik, tujuan, situasi, fasilitas, dan guru.

3. Pelaksanaan Metode Mengajar

Pada pembahasan terdahulu telah banyak dibicarakan mengenai kedudukan metode dalam kegiatan belajar mengajar dan cara memilih serta menentukan metode yang sesuai dengan tujuan dan kondisi psikologis anak didik.

Patut untuk diketahui, bahwa metode-metode mengajar yang dibahas disini belumlah semuanya dibicarakan dan untuk selanjutnya pembaca dapat menemukannya di dalam literature lain. Metode-metode mengajar yang diuraikan berikut

4. Metode Tugas dan Resitasi

Metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Masalah tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, di bengkel, di rumah siswa, atau dimana saja asal tugas itu dapat dikerjakan.

Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah (PR), tetapi jauh lebih luas dari itu. Tugas biasanya dilaksanakan di rumah, disekolah, diperguruan, dan ditempat lainnya. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individual maupun secara kelompok. Karena itu tugas dapat diberikan secara individual atau dapat pula secara berkelompok.

Ada langkah-langkah yang harus diikuti dalam penggunaan metode tugas atau resitasi, yaitu :

a. Fase pemberian tugas

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan :

- Tujuan yang akan dicapai
- Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan tersebut
- Sesuai dengan kemampuan siswa
- Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa

- Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut.

b. Langkah pelaksanaan tugas

- Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru
- Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja
- Dusahakan / dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain.
- Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik dan sistematis.

c. Fase mempertanggung jawabkan tugas

Hal yang harus dikerjakan pada fase ini :

- Laporan siswa baik/tertulis dari apa yang telah dikerjakannya.
- Ada Tanya jawab / diskusi kelas.
- Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun non tes atau cara lainnya.

5. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya atau tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Juga siswa dapat mengamati dan memperhatikan apa yang diperlihatkan selama pelajaran berlangsung.

Metode demonstrasi baik digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, proses menggunakan atau menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain, dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu.

6. Penilaian Keberhasilan

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian sebagai berikut.

a. Tes Tengah Semester

Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu.

b. Tes Akhir Semester

Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Hasil tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai raport.

B. Tinjauan Tentang Prestasi Hasil Belajar.

1. Pengertian belajar.

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu (*Ngalim Purwanto; Hilgard dan Bower; 1975* dalam *Ngalim Purwanto, 1990, 84*).

Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah mengalami situasi itu ke waktu sesudah mengalami situasi tadi (*Gagne; 1971*; dalam *Ngalim Purwanto; 1990, 84*)/

Jadi belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, atau belajar adalah prosesnya yang terjadi secara internal di dalam diri individu dalam usahanya memperoleh hubungan –hubungan baru.

Firman Allah SWT :

Sesungguhnya kami Telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka. (*Q.S Albaqarah 119*).

Hal ini yang dimaksud diantaranya agar kita belajar untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik dan lebih sejahtera dikemudian hari.

2. Teori Tentang Belajar.

Teori belajar yang terkenal dalam psikologi antara lain ialah :

a. Teori Conditioning (Pavlov) ”

Belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi (*responce*) . untuk menjadikan seseorang itu belajar haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu dengan cara adanya latihan-latihan yang kontinyu.

Kelemahan teori Conditioning, menganggap bahwa belajar itu hanya terjadi secara otomatis; keaktifan dan penentuan pribadi dalam tidak dihiraukannya.

b. Teori Connectionism (Thorndike),

Melakukan tindakan –tindakan dengan cara coba-coba secara membabi buta, jika dalam usaha mencoba-coba itu secara kebetulan ada perbuatan yang dianggap memenuhi tuntutan situasi, maka cocok itu kemudian ” dipegangnya ”. Karena latihan yang terus menerus maka waktu yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan untuk melakukan perbuatan yang cocok itu makin lama makin efisien (*Ngalim Purwanto; 1990; 98*), hal ini terkenal dengan teori ” *Trial and error* ” (mencoba-coba dan mengalami kegagalan); ” *low of effect* ” yang berarti bahwa segala tingkah laku yang berakibat suatu keadaan yang memuaskan (cocok dengan tuntutan situasi).

c. Teori Belajar Menurut Gestalt.

Memandang manusia itu bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau beraksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya, jadi manusia merupakan kebulatan jasmani dan rohani, manusia bereaksi atau lebih tepat berinteraksi dengan dunia luar dengan kepribadiannya dan dengan caranya yang unik pula, tergantung kepada bagaimana ia menerima stimulus dan bagaimana serta motif-motif yang ada padanya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belajar.

- a) Faktor dari luar , yaitu lingkungan yang berupa alam dan sosial budaya, dan instrumental yang berupa Kurikulum; program, sarana dan prasarana, serta guru (tenaga pengajar)
- b) Faktor dari dalam yaitu : fisiologis yang berupa kondisi fisiologis umum dan kondisi panca indra, dan psikologis yang berupa minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan Kognitif.

Faktor-faktor tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Instrumental adalah faktor yang pengadaan dan penggunaannya dirancang sesuai hasil belajar yang diharapkan, Faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan belajar yang telah dirancang , dapat berwujud gedung, perlengkapan belajar, kurikulum/

bahan pelajaran, guru sebagai pengajar dan administrasi/ manajemen berpengaruh terhadap hasil belajar.

Lingkungan alami seperti keadaan suhu, kelembaban udara berpengaruh terhadap hasil belajar.

Kondisi individu si belajar (dari dalam) yaitu fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar, orang yang keadaannya segar akan berbeda dengan orang yang kelelahan, anak yang kekurangan gizi mereka lekas lelah, mudah mengantuk dan tidak mudah menerima pelajaran.

Kondisi panca indra terutama penglihatan dan pendengaran sulit untuk belajar dengan baik dibanding orang yang panca indranya normal.. Kondisi psikologis tentu saja berpengaruh terhadap proses belajar yang juga terutama seperti minat belajar yang penuh hasil belajarnya akan lebih baik dibanding yang tidak mempunyai minat, anak yang kecerdasannya baik akan lebih cepat dalam belajar umumnya mampu belajar dengan baik dibanding dengan yang kurang cerdas.

4. Peranan Guru Dalam Belajar

Metode Menajar sangat berpengaruh terhadap anak didiknya dalam berprestasi karena dengan metode mengajar yang efektif menjadi menarik bagi anak didiknya dan berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberi contoh teladan yang baik bagi anak didiknya.

Seorang guru sebagai model di depan kelas dapat memberikan dorongan serta berbagai metode mengajar terhadap anak didiknya agar berprestasi pendidikan (*Kihajar Dewantoro dalam Subari;1991;293-294*).

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah pengetahuan kepada anak didik di sekolah, guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya sehingga dapat menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan materi yang disampaikan.

Ditengah-tengah tugas guru selalu mengobarkan semangat terhadap anak didiknya agar dapat bergairah dalam belajar sehingga prestasi belajar lebih baik.

Bila orang lain benar-benar berubah, maka bentuk perubahan tersebut merupakan metode mengajar yang berhasil, demikian juga guru sebagai idola , diartikan sebagai suatu tindakan dimana untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan aktifitas rombongan belajar di kelas dengan berbagai metode mengajar yang cocok , tindakan yang terlibat di dalamnya adalah membentuk hubungan belajar, memuji atau memberi saran anak didik, dan memperlihatkan pertimbangan akan perasaan dan kesejahteraan dikelasnya sehingga berprestasi belajarnya.

Nash (1929) dalam Mar'at (1984;11) menyatakan bahwa Metode Pemberiantugas dan Demonsrasi secara tidak langsung adanya pengaruh

tingkah laku orang untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, dalam hal ini tujuan bersama adalah Kualitas hasil Belajar siswa SD Negeri Kepulegundi Kabupaten Gresik.

C. Hipotesa.

Dalam arti yang sebenarnya hipotesa adalah suatu dalil atau dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan demikian penulis mengemukakan pendapat : mengatakan bahwa :

” Hipotesa akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika faktanya benar, penolakan dan penerimaan hipotesa tergantung dari pada hasil-hasil penelitian terhadap yang dikumpulkan ” .(*Sutrisno Hadi;1977;74*).

Dari uraian beberapa pendapat tersebut telah dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan yang bersifat sementara dan tentunya suatu kesimpulan ini didasarkan pada pengetahuan tertentu yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan merupakan hasil pengalaman penulis, sehingga penulis menetapkan hipotesa sebagai berikut :” *Terdapat pengaruh Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi Terhadap prestasi hasil belajar Siswa SDN Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ”.*

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang kita kenal sekarang ini, memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang sangat keras. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pengetahuan yang dihasilkan penelitian mempunyai harga ilmiah yang tinggi.

Dalam penelitian ilmiah, metodologi merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar. Hal ini karena berhubungan dengan hasil yang dicapai. Sebab berhasil atau tidaknya suatu penelitian tergantung pada tepat atau tidaknya pemilihan dan penggunaan metode. Jadi metode merupakan rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam penelitian ilmiah.

Menurut Sutrisno Hadi (1981,4; dalam Mistini,1995,25) metodologi mempunyai arti : ” Suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah ”.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, digunakan beberapa metode yang dikelompokkan menjadi :

1). Tempat Penelitian 2).Populasi dan sampel; 3). Metode pengumpulan data dan ;4). Metode Anlisa Data.

A. Metode Penentuan obyek.

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah adalah SDN Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Berdasarkan judul skripsi di atas dan data yang penulis perlukan, yaitu : “ Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Kualitas Hasil Belajar siswa SD Negeri Kepuhlegundi Kabupaten Gresik. Maka penulis menentukan populasi yang penulis jadikan obyek penelitian. Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, maka semua siswa SD Negeri Kepuhlegundi Kabupaten Gresik menjadi populasi.

b. Sampel

Secara prinsip penyelidikan atau penelitian harus dikenakan kepada setiap subyek. Tetapi karena luasnya populasi yaitu Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tambak , maka untuk praktis dan ekonomisnya, maka dipakai sampel. Berhubung dengan hal tersebut di atas. Jelaslah bahwa sampel mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penyelidikan. Keputusan yang akan diambil, dari suatu sampel harus mencerminkan keputusan dari populasi yang sebenarnya.

Berdasarkan apa yang tersebut di atas, sampel ini dipilih sedemikian sehingga populasi dengan beberapa variabelnya dapat terwakili. Untuk menentukan sampel digunakan cara yang disebut tehnik sampling.

c. Tehnik Random Sampling

Tehnik sampling ada beberapa macam yaitu : Random sampling , terdiri dari : dan Non Random sampling , Purposibel sampling didasarkan atas dasar informasi yang mendahului tentang keadaan populasi dan informasi ini harus tidak lagi perlu diragu-ragukan , masih samar-samar, atau masih berdasarkan dugaan-dugaan atau kira-kira . Dan penyelidik secara intensional hanya mengambil beberapa daerah group atau cluster dalam populasi akan diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan “. (*Mistini,1993;48*).

Dalam hal penulisannya mengambil sampel-sampel siswa SD Negeri 1 Tamabak Kabupaten Gresik berjalan baik dari populasi yang berjumlah 30 siswa SD Negeri Kepuhlegundi Kabupaten Gresik.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data Penelitian adalah ; 1..Data primair adalah Guru dan siswa SDN Kepuhlegund Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ,2,Data Skundair adalah dokumen prestasi hasil belajar Siswa SDN Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

C Metode Pengumpulan data .

Metode Pengumpulan data penulis menggunakan metode questionnaire dan metode dokumentasi. Adapun alasan penulis menggunakan metode questionnaire, sesuai dengan pendapat , Sutrisno Hadi (1981,157 dalam *Mistini;1995,49*),

Dalam penelitian ini penulis menggunakan questionnaire secara langsung tipe pilihan. Dengan tipe ini, penulis langsung meminta agar subyek menjawab questionnaire yang penulis berikan. Adapun itemnya berbentuk pilihan dalam bentuk multiple choice.

Questionnaire ini penulis gunakan untuk mengambil data (nilai) X dari pengaruh Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi guru 30 siswa Sekolah Dasar Negeri Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Setelah responden penulis tentukan sebanyak 30 siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik maka jumlah responden yang harus menjawab questionnaire yang telah diterima.

Adapun usaha-usaha penulis untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan usaha sebagai berikut :

- 1) untuk mengatasi kesukaran menyusun statemen, penulis meminta bimbingan bapak dosen pembimbing.
- 2) Hal-hal yang tidak ditanyakan dapat diperoleh dengan metode dokumentasi.
- 3) Agar jawaban tidak dipengaruhi penulis/penyelidik, penulis sediakan tempat saran dan pendapat dari responden.

Sedangkan penggunaan metode dokumentasi penulis memanfaatkan untuk mengambil data (nilai) Y dari pada prestasi mengarang. Pengertian dokumentasi menurut Minarno Surahmad (1975,23 dalam *Mistini,1995;51*) sebagai berikut :

” Pengertian metode dokumentasi disebabkan karena sumber-sumber yang kebanyakan dipakai dalam penyelidikan itu adalah sejenis dokumentasi”.

Kelemahan-kelemahan metode dokumentasi :

- 1) Data kemungkinan tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya untuk menjaga nama baik, nilai disulap dari nilai rendah menjadi nilai tinggi (baik).
- 2) Kemungkinan data yang didapat terlalu banyak jumlahnya, bila hal tersebut terjadi, maka akan membuang-buang tenaga, waktu dan biaya.
- 3) Kadang-kadang data tidak ditulis atau tidak ada pada arsip (*Mistini;1995;52*).

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, penulis menempuh jalan sebagai berikut :

- 2) Untuk memperoleh data yang obyektif dapat digunakan metode lain.
- 3) Bila data terlalu banyak diambil sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Bila data nilai tidak ada dapat menyuruh murid untuk mengarang, dan diadakan penilaian. Bila arsip hilang atau tidak ada dapat meminta arsip pada Kepala Sekolah atau Guru Kelasnya di SD Negeri Kepuhlegundi Kabupaten Gresik.

C. Methode Analisa Data.

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang akurat di dalam suatu penelitian, haruslah diadakan pengolahan data. Pengolahan data ini pun agar diperoleh hasil yang tepat harus menggunakan metode pengolahan data yang tepat dan benar. Dari pengolahan data ini nantinya akan menghasilkan analisis suatu kesimpulan. Dari kesimpulan ini dapat diketahui apakah penelitian berhasil atau tidak.

” Statistik adalah suatu cara aturan mengenai pengumpulan analisa, interpretasi dan penarikan kesimpulan dari pada data berupa angka-angka”.

Selanjutnya mengenai landasan kerja statistik, Sutrisno Hadi, (1981: 158), menyatakan

Dapat dikatakan bahwa metode statistik adalah suatu metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan data dokumen yang hasilnya dirupakan dalam bentuk angka. Demikian ini sesuai pula dengan pendapat Amudi Pasaribu (1968: 2) menyatakan :

- 1) Variasi artinya seseorang penyelidik selalu menghadapi gejala bermacam-macam, gejala-gejala yang berfariasi, baik dalam jenisnya maupun dalam tingkat besar kecilnya.
- 2) Reduksi artinya memberi kesempatan kepada penyelidik hanya sebagian dari seluruh gejala atau kejadian yang diselidiki.
- 3) Generalisasi artinya penyelidikan yang dilakukan hanya sebagian dari keseluruhan gejala atau kejadian. Namun kesimpulannya diperuntukkan bagi keseluruhan atau kejadian.

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan tehnik korelasi product moment dari Karl Pearson.

Selanjutnya bila nilai r sudah diketemukan kita dapat menarik kesimpulan daripadanya, yang kita kenakan pada populasi. Apakah nilai r yang kita peroleh itu berarti atau tidak (signifikan atau non signifikan).

” Bilamana nilai r yang kita peroleh sama dengan atau lebih besar daripada nilai r dalam tabel, maka nilai r yang diperoleh itu signifikan/berarti ”. (*Mistini, 1995, 567*).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelas bagi kita, konsekwensinya, apabila nilai r yang diperoleh lebih kecil dari pada nilai r dalam tabel, maka nilai r tersebut non signifikan atau tidak berarti. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada analisa data pada bab berikutnya .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini peneliti uraikan kegiatan-kegiatan secara bertahap yang meliputi :

- A. Tahap Persiapan , B. Tahap Pelaksanaan ,C. Tahap Penyajian Data , D. Tahap Analisa Data.

A. Tahap Persiapan.

Persiapan-persiapan yang dilakukan peneliti dengan langkah-langkah :

1. Penyusunan Proposal

Dalam suatu penelitian, langkah paling awal yang harus dilakukan milih masalah sdan sekaligus dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian. Dari masalah yang dirumuskan maka ditetapkan judul, dari judul yang telah ditetapkan lalu digambarkan tentang sasaran penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, setelah disepakati maka masalah tersebut dapat diangkat judul penelitian.

Setelah judul penelitian ditetapkan selanjutnya peneliti mengadakan studi kelayakan ke lokasi yang dijadikan sasaran penelitian yaitu SD Negeri Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

2. Pengembangan Instrumen.

Instrumen penelitian yang digunakan ini adalah instrument angket, instrument ini digunakan untuk mendapatkan data variabel manajemen keuangan di SD Negeri Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

3. Pengurusan ijin Penelitian

Selain mengadakan pendekatan informal peneliti juga melakukan pendekatan secara formal. Pendekatan informal yaitu peneliti menanyakan kepada kepala SDN Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik apakah bersedia untuk dijadikan obyek penelitian, sedangkan formal yaitu peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Dekan KIP Universitas Gresik dengan melampirkan proposal penelitian.

B. Tahap Pengumpulan Data

Setelah persiapan dilaksanakan pertama yang ditempuh oleh peneliti adalah menemui Kepala SD negeri Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk membicarakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mengumpulkan data penelitian, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada Guru dan karyawan SD Negeri Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik..

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015 dari mulai menyebarkan angket, mengumpulkan angket, menunggu angket yang belum terkumpul dan berkonsultasi dengan wali kelasnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan siswa , setelah peneliti selesai dilakukan maka peneliti mengurus surat keterangan selesai penelitian kepada Kepala SD Negeri Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

C. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian hasil data yang diperoleh yaitu mulai angket dan dokumen, maka peneliti mengemukakan hasil data angket dan dokumentasi sebagai berikut ;

1. Penyajian data hasil angket Data Tentang Angket Mengenai Variabel Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi
2. Penyajian Data hasil dokumentasi Metode dokumentasi dalam penelitian sebagai metode pelengkap yang berfungsi sebagai tambahan apabila dalam mengtgali data tentang variabel prestasi hasil belajar ketrampilan kemudian ditabulasi .

3. Menghitung skor dari data angket pengelolaan kelas dan dokumentasi prestasi hasil belajar masing-masing responden dengan kreteria menurut Suharsimi Arikunto (1993:210) sebagai berikut :
 86 % - 100 % = Amat Baik (A) , 76 % - 85 % = Baik (B) , 60 % - 75 % = Cukup (C) , 40 % - 59 % = Kurang (D) , 0 % - 39 % = Amat Kurang (E)
 Berdasarkan data tabulasi yang terhitung kemudian dengan menggunakan suatu rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Skorperolehan}}{\text{skormaksimal}} \text{ untuk}$$

$$P = \frac{\text{Jumlahskor}}{\text{jumlahresponden}} \text{ untuk}$$

D. Tahap Analisa Data.

1. Analisa data untuk mengetshui pelaksanaan pengelolaan kelas berdasarkan pada table 4.2 pada penyajian data yang telah dilaksanakan peneliti sebelumnya, kemudian menyimpulkan untuk variabel x adalah :

$$\frac{288}{40} = 7,2 \text{ jika disesuaikan dengan } 60 \% \text{ s/d } 75 \text{ persen berarti termasuk kategori cukup.}$$

2. Analisa Data untuk mengetahui prestasi hasil belajar ketrampilan, berdasarkan pada table 4.3 pada penyajian data yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dari data dokumentasi, kemudian menyimpulkan untuk variabel Y adalah :

$$\frac{284}{40} = 7,1, \text{ jika disesuaikan dengan } 60 \% \text{ s/d } 75 \text{ persen berarti termasuk kategori cukup.}$$

3. Analisa Data untuk menguji Hipotesa yang telah peneliti tetapkan adalah berdasarkan pada table 4.3 tentang koefisien korelasi antara pengelolaan kelas terhadap prestasi hasil belajar dengan statistik rumus product moment pada taraf signifikan 5 % dari N=40 menggunakan acuan sebagai berikut :

- a. jika r hitung > r table maka Ha diterima, dan Ho ditolak
- b. Jika r hitung < r table maka Ha ditolak dan Ho diterima

Adapun rumus yang digunakan yaitu korelasi product moment menurut Suharsimi Arikunto (1987 : 205)

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \left(\frac{\sum x}{N}\right)\left(\frac{\sum y}{N}\right)}{\sqrt{\left\{\sum x^2 - \left(\frac{\sum x}{N}\right)^2\right\}\left\{\sum y^2 - \left(\frac{\sum y}{N}\right)^2\right\}}}$$

Data hasil penelitian :
 $\sum x = 284, X = \frac{284}{40}, \sum y = 2108, Y = \frac{2108}{40}$
 $\sum xy = 2046$

$$r_{xy} = \frac{2046 - \frac{(288)(284)}{40}}{\sqrt{\left\{2108 - \left(\frac{288}{40}\right)^2\right\}\left\{2053 - \left(\frac{2108}{40}\right)^2\right\}}}$$

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan product moment hasilnya adalah : r hitung 0,9835 dari N 40 , sedangkan r tabel adalah 0,312 jadi Ha diterima dan Ho ditolak berarti disimpulkam ada pengaruh signifikan antara manajemen keuangan terhadap prestasi hasil belajar.

Derajat kebebasan untuk r tabel dengan taraf signifikan 5 % dari N= 40 , yaitu 0,312 lebih kecil dari pada hasil r hitung diperoleh 0,9835 dari N = 40.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas ternyata terbukti ada korelasi/ pengaruh manajemen keuangan terhadap prestasi belajar, jadi Ho ditolak dan Ha diterima, oleh karena itu Hipotesa yang peneliti ajukan terbukti ada pengaruh yang signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil gambaran analisa angket dari variabel Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi diperoleh 7,2 bearti termasuk kategori cukup pelaksanaan Manajemen Keuangan di SD Negeri Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kbutaten Gresik
2. Hasil gambaran analisa variabel prestasi hasil belajar Agama Islam diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan prestasi

- hasil belajar di SD Negeri Kepulegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
3. Hasil penelitian tentang Pengaruh Metode Pemberiantugas dan Demonstrasi terhadap prestasi hasil belajar Agama Islam siswa kelas 5 SD Negeri Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan menggunakan korelasi product moment untuk N= 40 dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan peneliti dihasilkan r hitung 0,9835 maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi (1982), *Pengelolaan Kelas dan siswa*, Jakarta, PT Rya Grafindo Persada
- Arikunto Suharsimi (1993) *Prosedur Penelitian, sautu Pendekatan Praktek*, Jakarta,PT.Bina Akara
- Hadi Sutrisno (1993), *IStatistik Jilid I*,Yogjakarta,Fakultas Psikologi UGM
- Bakri djamarah, (1985) *PStrategi Belajar Mengajar*, Banjarmasin,Rineke Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Manajemen Keuangan*. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama
- Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud
- Efendi Usman (1985), *Pengantar Psikologi*, , Bandung, Angkasa.
- Imron, Ali. 2004. Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah. Dalam Maisyaroh dkk, 2004. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Kadarmas, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang *Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Pemerintah Kota Malang. 2002. *Kutipan Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas*. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang
- M.Ngalim Purwanto (1995),*Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*,Bandung,PT.Remaja Rosda Karya.
- Manullang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiana Z,(1998) *Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar*, Surabaya,Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan,Surabaya.
- Noeh Nasution (1991) *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Depdikbud.
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutarsih, Cicih. Tanpa tahun. *Administrasi Keuangan Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Swastha, Basu. 1985. *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto,(1991), *Prosedur Penelitian*,Yogjakarta PT.Reneka Cipta.
- Surachmad Winarno (1989),*Metodologi Pengajaran Nasional*, Bandung, Jamars.
- Sudirman,N,(1991), *Ilmu pendidikan*,bandung,PT.Rosda Karya.
- Timan, Agus, Maisyaroh, Djum Djum Noor Benty. 2000. *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Malang: AP FIP UM
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Undang-undang No 22 tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Widjanarko, M. dan Sahertian, P.A. 1996/1997. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bahan Pelatihan Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU se- Indonesia di Malang
- Wijaya Cece (1991),*Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung, PT.Remaja Rosda Karya*.
-(1981) *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional Cetakan ke III.
-(1996) *Belajar dan Pembelajaran Universitas*, Surabaya,IKIP Surabaya.
-(1991) *Menjadi Guru Profesional*, Bandung PT.Rosda Karya